

Invloed van IFRSs op nettoresultaat en eigen vermogen

Ruud Vergoossen

SAMENVATTING In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de invloed van de overgang naar en eerste toepassing van IFRSs op het nettoresultaat en het eigen vermogen. Het onderzoek omvat de jaarrekeningen 2005 van zowel Nederlandse als buitenlandse (Europese) ondernemingen. In het onderzoek komen achtereenvolgens aan de orde: de effecten van IFRSs op het nettoresultaat en het eigen vermogen, in hoeverre die effecten sporen met eerder gepubliceerde (voorlopige) cijfers op basis van IFRSs, welke standaarden een belangrijke invloed hebben op de gepresenteerde cijfers en in welke mate ondernemingen gebruik hebben gemaakt van de uitzonderingsbepalingen uit IFRS 1.

1 Inleiding

In de Europese Unie moeten ondernemingen, waarvan aandelen of obligaties beursgenoteerd zijn, met ingang van het boekjaar 2005 hun geconsolideerde jaarrekening opstellen in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRSs), zoals die zijn vastgesteld door de International Accounting Standards Board (IASB) en goedgekeurd door de Europese Commissie. Dit is een uitvloeisel van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad van 19 juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor de jaarrekening.

Prof. dr R.G.A. Vergoossen RA is voorzitter van het directoraat Vaktechniek van Ernst & Young Accountants en als hoogleraar International Financial Accounting verbonden aan de Universiteit Maastricht. Daarnaast is hij aan deze universiteit directeur van de Postdoctorale Opleiding tot Register-accountant. De auteur dankt mevrouw Brenda de Knecht M.Sc. en de heer Arjan Latour M.Sc. voor hun assistentie bij het empirisch onderzoek.

In dit artikel wordt verslag gedaan van een empirisch onderzoek naar de invloed van de eerste toepassing van de IFRSs op het door ondernemingen gepresenteerde nettoresultaat en eigen vermogen. Het onderzoek omvat de jaarrekeningen 2005 van zowel Nederlandse als buitenlandse ondernemingen. De Nederlandse ondernemingen zijn de ondernemingen waarvan de aandelen onderdeel uitmaken van de AEX- of AMX-index van Euronext Amsterdam. De buitenlandse ondernemingen betreffen de niet-Nederlandse ondernemingen waarvan de aandelen zijn opgenomen in de Stoxx 50- en/of Euro Stoxx 50-index.

De invloed van de overgang naar de IFRSs wordt onderzocht aan de hand van de aansluitingsoverzichten (*reconciliation statements*) die in de jaarrekening 2005 zijn opgenomen ten aanzien van het nettoresultaat over het boekjaar 2004 en het eigen vermogen per ultimo van dat boekjaar. De ondernemingen moeten de IFRSs in beginsel met terugwerkende kracht toepassen. Dit moet gebeuren in overeenstemming met IFRS 1, *First-Time Adoption of International Financial Reporting Standards*. IFRS 1 bevat op deze algemene regel een aantal uitzonderingsbepalingen. In hoeverre ondernemingen hiervan gebruikmaken is eveneens onderzocht.

In paragraaf 2 wordt ingegaan op IFRS 1 voor zover relevant voor het onderzoek. Daarna worden in paragraaf 3 tot en met 6 de resultaten van het empirisch onderzoek besproken. In deze paragrafen komen achtereenvolgens aan de orde: de effecten van de IFRSs op het gepresenteerde nettoresultaat en eigen vermogen, in hoeverre die effecten sporen met eerder gepubliceerde (voorlopige) cijfers op basis van de IFRSs, welke standaarden een belangrijke invloed hebben op de gepresenteerde cijfers en in welke mate ondernemingen gebruik hebben gemaakt van de uitzonderingsbepalingen uit IFRS 1. Het artikel wordt afgesloten met een aantal concluderende opmerkingen in paragraaf 7.

Noten

- 1 Bij de bespreking van de vrijwillige uitzonderingen is uitgegaan van IFRS 1 zoals opgenomen in de 2005-editie van de IFRSs-bundel. De onder j, k en l besproken uitzonderingen zijn ten opzichte van de 2004-editie toegevoegd.
- 2 Het betreft bepalingen over de waardering van financiële verplichtingen tegen reële waarde en de eisen gesteld aan de verwerking van afdekkingstransacties.
- 3 Het betreft de samenstelling van de AEX- en AMX-index per 2 maart 2006.
- 4 Het betreft de samenstelling van de Stoxx 50- en Euro Stoxx 50-index per 30 december 2005.
- 5 De genoemde percentages betreffen het eerste en derde kwartiel van de waargenomen procentuele verschillen. Het eerste kwartiel is het percentage waar een kwart van de waarnemingen onder en driekwart van de waarnemingen boven ligt. Het derde kwartiel is het percentage waar driekwart van de waarnemingen onder en een kwart van de waarnemingen boven ligt. Het verschil tussen het eerste en het derde kwartiel is de interkwartielafstand die vaak wordt gebruikt om uitschieters te identificeren.
- 6 De mediaan is de middelste waarneming, dat wil zeggen er zijn evenveel waarnemingen kleiner als groter dan de mediaan. De mediaan is daardoor veel minder gevoelig voor uitschieters dan het gemiddelde.
- 7 Zie onder meer Roberts, Weetman en Gordon (2002), hoofdstuk 4 over de classificatie van verslaggevingsstelsels. Het zal overigens duidelijk zijn dat met de komst van de IFRSs in de Europese Unie de verschillen tussen Angelsaksische en continentaal-Europese verslaggevingsstelsels inmiddels zijn vervaagd en nog verder zullen vervagen.